

УДК 929.52

Морозов А.А.

*Научный руководитель: Кузнецова О.В., канд. ист. наук
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
г. Оренбург, Россия*

А.А. ГРОМЫКО: ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТЬ, ПОВСЕДНЕВНОСТЬ (ВЗГЛЯД ИЗ РОДСТВЕННОГО КРУГА)

Аннотация. Статья посвящена выдающемуся представителю моего рода – двоюродному деду А.А. Громыко – советского дипломата и государственного деятеля СССР, сыгравшего значительную роль в развитии международных отношений в военные годы и послевоенные десятилетия. В статье уделено внимание его официальной и неофициальной биографии, восстановленной на основе воспоминания близких и родных.

Ключевые слова: биография; повседневность; история семьи; внешняя политика.

«Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны».

Эту цитату произнес мой двоюродный прадедушка Андрей Андреевич Громыко. Он являлся министром иностранных дел СССР с 1957 г по 1985 г.

Громыко Андрей Андреевич был рожден в небольшой деревне на окраине Белоруссии, Гомельского уезда, Могилевской губернии, Российской империи 18 июля 1909 года. Его семья была бедна, из – за чего воспитание детей было не легким. Громыко Лидия Дмитриевна, мать Андрея Громыко, была учителем английского языка и в совершенстве им владела. Громыко Андрей Матвеевич, отец Андрея, работал на заводе. Андрей Матвеевич прошел Первую Мировую Войну, о которой часто рассказывал своим детям.

Громыко окончил профессионально-техническую школу в Гомеле, после чего поступил в техникум по специальности сельскохозяйственной деятельности в Минской области. Затем в 1931 году Андрей Громыко стал студентом Минского экономического института. Учился он не долго, всего лишь 2 курса, так как его направили в деревню, недалеко от Минска, для работы директором школы. Институт ему пришлось заканчивать заочно.

Он был лучшим студентом и за это был переведен в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства в Москве. Являлся старшим научным сотрудником данного института с 1936 по 1939 г.

Андрей был принят на работу в Народный комиссариат иностранных дел в 1939 г. До 1943 г работа Громыко в США была под личным контролем Иосифа Виссарионовича Сталина, которая выявила его выдающиеся таланты. Уже через несколько лет его направляют на работу в советское посольство в Вашингтоне в качестве советника. В 1943 году Андрей Андреевич стал послом СССР в США, заменив на этом посту Литвинова Максима Максимовича. Именно Андрей Громыко был тем, кто принимал судьбоносные решения, касавшиеся хода войны, открытия Второго фронта и создания ООН.

Андрей Андреевич был участником Ялтинской и Потсдамской конференций. Именно он поставил подпись под уставом Организации Объединенных Наций. Подготовленные, при участии Громыко, соглашения, до сих пор являются основой мировой безопасности. Это договоры о «Нераспространении ядерного оружия» и «Об ограничении стратегических вооружений» [1, с. 53].

После окончания Второй Мировой Войны прошла судьбоносная Потсдамская конференция глав стран-победительниц, на которой представителем от СССР был Сталин, от Великобритании — Черчилль, от США — Трумэн. Громыко был участником этой конференции в составе делегации СССР в качестве посла в США. В своем последнем интервью, которое он дал для журнала «Огонек» (№ 30, июль 1989 г.), Громыко рассказал об этом историческом событии. В частности, он вспомнил один из эпизодов, в котором Трумэн в разговоре со Сталиным как бы случайно сказал, что в США разработано оружие огромной, разрушительной силы и что испытания уже начались.

Сталин не придавал этой информации особого значения. Когда глава СССР вернулся в Москву он организовал встречу с Курчатовым. И вскоре в Советском Союзе прошли первые испытания ядерного оружия. Но когда Соединенные Штаты сбросили ядерные бомбы на Японские города Хиросима и Нагасаки, причинив непоправимый ущерб всей стране, в свою очередь СССР никогда бы не использовало это оружие против людей. С этого времени началась «гонка вооружений», изменившая мир на долгие годы.

С 1946 г. по 1948 г. Андрей Громыко стал постоянным представителем СССР в Совете безопасности ООН и одновременно в должности заместителя министра иностранных дел СССР. Неоднократно ему приходилось использовать право вето в Совбезе ООН, поэтому получил среди своих коллег — дипломатов, а затем и в зарубежной прессе прозвище «Товарищ Гром» или «Мистер Нет».

Каждому человеку свойственно совершать ошибки, несмотря на его авторитет. Находясь в должности министра иностранных дел СССР, Андрей Громыко допустил неточность: без ведома Кремля, под давлением Госплана и Министерства финансов он поставил свою подпись на межгосударственном соглашении с Китаем о соотношении юаня и рубля.

Именно поэтому, Сталин снял Андрея Громыко с занимаемой им должности заместителя министра и отправил его в Великобританию в качестве посла. На этом месте политик проработал до самой смерти Иосифа Виссарионовича. После того, как глава СССР ушел из жизни, посол был немедленно возвращен и вновь назначен первым заместителем министра иностранных дел Советского Союза.

Громыко был объявлен министром иностранных дел СССР в 1957 году. Началась долгая эпоха, в течение которой наша страна заняла, пожалуй, самое сильное положение в мире за всю свою историю. Произошло усиление социалистического воздействия на многие страны южной части планеты, оказавшиеся в сфере советского влияния.

Андрей Громыко больше четверти века был министром иностранных дел СССР. При нем сменилось восемь президентов США и пять Генеральных Секретарей Советского Союза.

Работать при следующих правителях было сложно. Никита Сергеевич Хрущев применял спорные методы управления страной. Внешняя политика при Хрущеве так же была неоднозначной. В свою очередь, Брежнев любил управлять внешней политикой самостоятельно и иногда пытался «сместить» министра иностранных дел СССР на второй план. Леонид Ильич способствовал продвижению идеи коммунизма во всем мире и не задумывался о международной репутации собственной страны.

Своим серьезным достижением во внешней политике Громыко считал заключение международных договоров в области разоружения: в этой сфере от имени СССР он выдвинул более ста инициатив. Эти договоренности снизили градус напряженности в мире, отдалили опасность новой мировой войны [3].

К заслугам Громыко относят упорядочение отношений СССР со странами социалистического лагеря. В 1970–1973 гг. наконец, были подписаны соглашения о взаимопонимании и признании границ между Западной Германией и СССР, ГДР, Польшей и Чехословакией. В 1973 году оба германских государства были приняты в ООН [1, с. 476].

На карьерный рост и решение многих задач Андрея Андреевича повлиял его характер. Громыко был дисциплинированным, обращался к подчиненным только по фамилии. Он не любил обсуждать свою личную жизнь, держал ее в секрете.

По рассказам моего дедушки, все, что делал Андрей Андреевич, было идеально спланировано, сон и прием пищи был строго по расписанию. Перед сном обычно выпивал стакан крепкого черного чая с баранками и клубничным вареньем. Любимым блюдом Андрея Андреевича была мамалыга (круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы) [2].

Он обладал блестящим умом, при переговорах с журналистами, давал ответ на любой вопрос, в независимости от сложности, и прибегал к справочным записям лишь при обсуждении сложных технических задач. Андрей Андреевич тщательно изучал методы ведения переговоров своего партнера накануне встречи, для того, чтобы выявить его манеру дискутировать.

Во время переговоров, Андрей Громыко произнес одну из известнейших цитат:

«Вот когда получите половину или две трети того, чего у вас не было – тогда можете считать себя дипломатом».

Я попытаюсь вам раскрыть своего прадедушку со стороны, о которой не многие знают.

Андрей Громыко никогда не забрасывал книгу, не дочитав ее до конца. Очень любил историческую литературу. Любовь к ней Громыко перенял от своей матери, которая работала учителем.

Во время своего отпуска, Андрей Андреевич вместе со своей семьей, уезжали в Крым, в безлюдное местечко, под названием Олива.

Очень любил ездить на охоту с первыми представителями нашей страны. Коллекционировал ружья, имел множество трофеев и наград. В весенний период Андрей Андреевич ходил на охоту на боровую птицу, такую как, глухарь, тетерев, утка и казарка. В зимний период, вместе с Леонидом Ильичом Брежневым, охотились на кабанов. После

пойманной добычи, собирали большие застолья, на котором обсуждались дела и решались партийные вопросы членами Полит. Бюро и первыми лицами ЦК Партии [2].

Всегда брился станком одной марки. Гардероб Андрея Андреевича Громыко было невозможно представить без строгого темного костюма, белой рубашки и темно-синего галстука.

Почерк у Громыко был сложный, часто его сотрудники тратили не мало времени на понимание и изучение документов, написанных Андреем Андреевичем.

Андрей Андреевич не любил посещать врачей, за счет чего, неохотно проходил медицинские обследования. Летом 1989 года Громыко почувствовал боль в груди, но чтобы не будить свою семью, терпел до утра, вследствие чего, скорая помощь увезла его в критическом состоянии.

Все свободное время проводил с родными на даче во Внуково. Во время учебы в институте, он встретил свою будущую жену Лидию Дмитриевну и спустя несколько лет у них родились дочь Эмилия и сын Анатолий. Незадолго до смерти Андрей Андреевич дал сыну совет, которому сам следовал всю жизнь:

«Никогда нельзя унывать. Даже в мои годы я не чувствую себя стариком. Физически люди умирают, а духовно — никогда. Надо верить».

Литература

1. Рыбас С. Громыко. Мир, война и дипломатия. М.: Молодая гвардия, 2011. 530 с.
2. Из личных архивов семьи Морозовых.
3. Синицын Ф. Андрей Громыко: «Мистер Нет» // Живая история. 5 марта 2016. <https://clck.ru/TzCMt>

© Морозов А.А., Кузнецова О.В., 2021